

КОМПОЗИТОР МУХАММАД АТАДЖАНОВ

Холматова Тамара Шораимовна

Преподаватель Термезской специализированной школы искусств.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7310255>

Аннотация: М.А.Атаджанов один из ярких представителей композиторской школы Узбекистана. Им написаны множество сочинений в различных жанрах; музыкально-сценические, симфонические, ансамблевые, камерно-инструментальные и вокальные произведения, джазовые, музыка для кино, эстрадные песни, хоры, музыкальные сказки. В статье рассказывается об известном узбекском композиторе М.Атаджанове.

Ключевые слова: М.Атаджанов, композитор, жанр, произведения, сочинения, фортепианные произведения, сценические произведения, симфонические произведения, камерно-инструментальные произведения.

Мухаммад Абдушарипович Атаджанов родился в Хорезме г.Ургенч в 1959 г.16 сентября, в творческой семье. Мать-Бикажан Рахимова, народная артистка Узбекистана, отец- Атаджанов Абдушарип Атаджанович, заслуженный артист Узбекистана, композитор.

М.А.Атаджанов, имея абсолютный слух, с раннего возраста приобщался к музыке, так уже в 5 лет, им были написаны первые фортепианные наброски. В 1973г. окончив экстерном музыкальную школу г.Ургенча, поступил в музыкальное училище им.М.Харратова, которое также окончил экстерном, став Лауреатом Республиканского конкурса пианистов. В 1976 г. был приглашен в Ташгосконсерваторию на фортепианный факультет. Окончив учебу в консерватории 1982г., поступил на композиторский факультет Ташгосконсерватории в класс профессора, народного артиста Узбекистана, Гиенко Б.Ф. В 1985-1987г.г. стал лауреатом международных конкурсов молодых композиторов и аспирантов, г.Москва.

М.А.Атаджанов один из ярких представителей композиторской школы Узбекистана. Им написаны множество сочинений в различных жанрах; музыкально-сценические, симфонические, ансамблевые, камерно-инструментальные и вокальные произведения, джазовые, музыка для кино, эстрадные песни, хоры, музыкальные сказки.

С 2000 г. работает в Государственной консерватории Узбекистана, с 2008-20010 г.г. декан КМФ факультета,член СКУз с 1992г., в 2009г. присвоена ученая степень-доцент.

М.А.Атаджанов завоевал авторитет и достигнутых высот в музыкальном искусстве не только в Узбекистане, но и во многих странах мира, привлекая внимание своим удивительно поэтичным, эмоционально богатым духовным миром, искренностью и теплотой чувств, его музыка отличается красочностью и неповторимой яркой индивидуальностью, способностью дарить слушателям и исполнителям радость и вдохновение. Так, находясь в Европе с 2010-2014 годы, Мухаммад Атаджанов дал множество концертов во многих городах Франции, Германии и Швейцарии. Зрители аплодировали стоя, не скрывая восхищение и удивление талантливому и виртуозному исполнителю из Узбекистана. В программу входили не только собственные классические, академические, джазовые и другие произведения, но и Ф.Шопен, С.Рахманинов, П.И.Чайковский, Л.Бетховен, Дж.Гершвин, Кл.Дебюси и другие известные мировые классики. На концертах, встречах или проводя мастер классы в музыкальных учебных заведениях, в далеке от Родины, М.Атаджанов не забывал выставлять маленький флажок Знамени своего родного Узбекистана.

В 2012 г., на закрытии международного кинофестиваля Синема Азиатик в г. Везуль, М.Атаджанов был приглашен для участия в гала-концерте.

Работая в тесном контакте с президентом музыкальной академии Франции, композитором, Раймондом Валли, на студии были записаны фортепианные произведения Мировых классиков в исполнении М.Атаджанова, а в 2013г благодаря Раймонду Валли, в Париже, были выпущены компакт диски и к каждому произведению были опубликованы ноты с изображением исполнителя. Кроме этого М.Атаджанов организовал несколько музыкальных групп и в этом же году были выпущены компакт диски группы " Лям де Лест" в г. Монокур (Франция). Став членом музыкальной ассоциации Франции, М.Атаджанову предложили дирижирование эстрадным оркестром в г. Мелизей, для которого были написаны четыре произведения; Панорама, Джаз-вальс, Фон-Акватик и песню для солиста, хора и оркестра на слова писателя Османа.

За период пребывания в Европе М Атаджанов написал множество произведений для различных жанров: Фортепианный цикл "Дни недели", две сонаты для фортепиано, этюды и другие пьесы.

С 2015-2016 годы жил и работал в Республике Карелия, где им были написаны произведения для русского народного оркестра. русский вальс

для аккардеона, "Фейерверг" для ударных и фортепианных песни – "Карелия", "Белые Мосты" и другие. По заказу Хорезмского театра им. Огахи было написано переложение для симфонического оркестра музыкальной драмы его отца Абдушарипа Атаджанова-"Ошик Гарип ва Шахсанам", также были даны множество сольных концертов во многих городах Республики Карелия, участвовал во Всероссийском конкурсе "Лаулу" и был удостоен диплома как "Лучший исполнитель".

В ноябре 2017 г состоялось открытие выставки в музыке искусств Узбекистана с известным художником и скульптором Д.Уразбаевым «Музыка в картинах» вместе с композитором М.Атаджановым, а также идет подготовка к концертным мероприятиям, постановки национальной оперы «Ошикнома».

М.Атаджанов награжден рядом государственных наград. Среди них 15 апреля 2022 года награжден медалью «маданият ва санъат фидокори» и медалью «Содиқ хизматлари учун» в 2022 году по случаю 85-летия Государственной консерватории Узбекистана. В данное время является доцентом кафедры «Композиция и оранжировки» Национального института эстрадного искусства имени «Ботира Зокирова» при консерватории Узбекистана.

Список основных сочинений композитора и пианиста, доцента Государственной консерватории Узбекистана, члена СК Уз Мухаммада Атаджанова

Сценические произведения

Опера "Ошикнома"

Муз.драма-"Хар кимки вафо килса"-по пьесе Х.Мухаммада

Трагикомедия -"Чирогимни ким ёкади"- по пьесе Ю.Джучича

Муздрама-"Дилбарюрактар"- по пьесе Х.Расула

Музыкально- хореографическая композиция -"Диалгесса" по сказке Т.Нормухаммада

Симфонические произведения

Симфония N1

Симфоническая сюита в 3-х частях

Концерты для фортепиано с симфоническим оркестром N 1,2,3

Концерт для чанга и ОНИ в 3-х частях

Концерт для кашкарского рупаба с ОНИ
Концерт для афганского рупаба с ОНИ
Концерт для наяс ОНИ
Увертюра для ОНИ-“Гимн молодости”
Увертюра для симфонического оркестра
“Хорезмское капричио” для ОНИ

Камерно-инструментальные произведения

“Яхшикайфият”-пьеса для фортепиано с камерным оркестром
“Тошкентокшоми”-пьеса для фортепиано с камерным оркестром
“Сайр”-пьеса для фортепиано с оркестром
“Изхор”-пьеса для фортепиано с оркестром
“Тошкентокшоми”-пьеса для саксафона с эстрадно-симфоническим оркестром
Сюита для струнного квартета
Токката для скрипки и фортепиано
Сонаты для виолончели фортепиано N1, N2
“Баллада”-для виолончели и камерного оркестра
“Картина”-для виолончели и фортепиано
Соната для скрипки и фортепиано
“Элегия”-для скрипки и альты
“Парвоз”-для волторны и фортепиано
” Изхор’-для волторны и фортепиано
“Егдулар” -для камерного оркестра
” Байрамона”-для камерного оркестра
“Айланма”-для камерного оркестра
“Тонг”-для трубы и фортепиано
“Армон”-для дутарного квартета
“Узбекистонмиршаблари”-марш для духового оркестра
“Достон”-марш для духового оркестра
“Туркменский концерт”-для рупаба примы и фортепиано
Произведения для Государственного камерного оркестра
“Согдиана”
“Навруз егдулари”
“Фаргонача рубои”
“ Садригусфанд”
“У природы нет плохой погоды”

Казахские народные песни
Израильские народные песни
Индийские и Пакистанские народные песни
Турецкие народные песни
Увертюра к мюздраме “ОшикГарибваШохсанам”
Азербайджанские народные песни
Польские народные песни
Произведения для ансамбля “Регистон”
“Йулда”

Свыше 50 -ти расшифровок

“Норим-норим”, “Мухаббат”, “Елпазланди”, “Зумлок”-для
кларнета и фортепиано
“Маг”-для кларнета соло
“Йиги”- для габоя соло
“Таъзия” – для фортепиано

Соната N1,N2 для фортепиан

“Накш”, “Ширин Хотира”-для кошная и фортепиано
“Скажи мне да”-для скрипки и фортепиано-Азербайджанская
народная
Вояж”, “Орол”, “Иллюзия”, “Навруз”, “Шамолкуйи” -концертные
этюды для ф-но

Прелюдии для фортепиано - “Тогда”, “Феруз”, “Сижжак”
Пьесы для фортепиано – “Юмореска”, “Ёгдулар”,
“Кадимохонглар”, “Изхор”, “Тошкентохшоми”, “Калб”, “Полюс”
” Тукношув” –фортепианный цикл по поэме Нури
“ Хафтакунлари”- фортепианный цикл
” Калб ”-для кобус –баса и ОНИ
ДУЭТЫ ДЛЯ 2-Х ФОРТЕПИАНО
”Яхшикайфият”
”От эроний”
” Янги йилохшоми”
”Сайр”
”Пикник”
”Изхор”
”Тошкентохшоми”
”Тошкентчахайтарма”

"Ошикона"

"Акс"

"Сузона"

РОМАНСЫ

"Писанд" – сл. А.Навои

"Ошикулмишам" - сл. Махтумкули

"Айлаганингхуп" – сл.Машраба

" Лунный сад" -сл.Нури

" Я и Ты" - сл.Нури

"Бахор" - сл.И.Ризо

"Алла" - сл. народные

"Белые ночи" – сл. Нури

" Отам " - сл. М.Даниярова

" Урганжим " тенор учун – сл.М.Атаджанов

ЭСТРАДНЫЕ ПЕСНИ

" Гулчехракизуйнасин" –слН.Нарзуллаева

" Пойтахтим" - сл.Н.Нарзуллаева

" Узбекистон" - сл.И.Мухамадиева

" Каламкош" - сл. Мухаммад-Али

" Кизгина" - сл. П.Мумина

"Урганчим" - сл.О.Матчона

" Карашларинг" –сл. ОшикЭркина

" Мой Ташкент" - сл. Нури

"Шаршара" - сл. Нури

" Свеча" - сл. Нури

" Куешнитутиболсам" - сл.Т.Ниёза

" Пражская осень" - сл. Нури

" Олисюлдузсан" - сл. Т.Ниёз

ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

"Хоразм марши"

"Етиболчи"

"Эчкича"

" Кеча"

" Ёгдулар"

" Урушкок хурозлар"

- " Угилболалар "
- " Соат"
- " Эртак"
- "Укувчилар"
- " Айвонда"
- " Мард туя"
- " Хазил-хузил "
- " Сузсизкушик "
- " Бедана"
- " Этюд"
- "Кизчаракси"
- "Гулдаста"
- " Тойчок "
- " 7 пьес для фортепиано"

ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- " Онажон - Узбекистон - сл. Камбар-ота
- " Мусича" - сл. Камбар-ота
- " Хивам" - сл. народные
- "Чумчик" - слМ.Атаджанова
- "Кашкадарё" - сл.Н.Нарзуллаева
- " Навои" - сл. Н.Нарзуллаев
- " Фаргона" - сл. Н.Нарзуллаев
- " Сирдарё" - сл. Н.Нарзуллаев
- " Оллошукур" - сл. Камбар-ота
- " Бахоркелди" - сл. народные
- "Моя школа" - сл. Р.Усманова
- "Речка-реченька" - сл. Р.Усманова
- " Зимушка-зима" - сл. Р. Усманова
- " Радуга-дуга" - сл.Р. Усманова
- " Наврузжон " - сл. З.Муминова

Сценические произведения

- Опера "Ошикнома"
- Муз.драма - "Харкимкивафокилса"-по пьесеХ.Мухаммада
- Трагикомедия -"Чирогимни ким ёкади"- по пьесеЮ.Джучича
- Муздрама-"Дилбарюраклар"- по пьесе Х.Расула
- Музыкально- хореографическая композиция -"Диаглесса" по

сказке Т. Нормухаммада

Симфонические произведения

Симфония N1

Симфоническая сюита в 3-х частях

Концерты для фортепиано с симфоническим оркестром N 1,2,3

Концерт для чанга и ОНИ в 3-х частях

Концерт для кашкарского рубабас ОНИ

Концерт для афганского рубаба с ОНИ

Концерт для наяс ОНИ

Увертюра для ОНИ-“Гимн молодости”

Увертюра для симфонического оркестра

“Хорезмское капричио” для ОНИ

Камерно-инструментальные произведения

“Яхши кайфият”-пьеса для фортепиано с камерным оркестром

“Тошкент окшоми”-пьеса для фортепиано с камерным оркестром

“Сайр”-пьеса для фортепиано с оркестром

“Изхор”-пьеса для фортепиано с оркестром

“Тошкентокшоми”-пьеса для саксафона с эстрадно-симфоническим оркестром

Сюита для струнного квартета

Токката для скрипки и фортепиано

Сонаты для виолончели фортепиано N1, N2

“Баллада”-для виолончели и камерного оркестра

“Картина”-для виолончели и фортепиано

Соната для скрипки и фортепиано

“Элегия”-для скрипки и альты

“Парвоз”-для волторны и фортепиано

” Изхор’-для волторны и фортепиано

“Егдулар” -для камерного оркестра

” Байрамона”-для камерного оркестра

“Айланма”-для камерного оркестра

“Тонг”-для трубы и фортепиано

“Армон”-для дутарного квартета

“Узбекистонмиршаблари”-марш для духового оркестра

“Достон”-марш для духового оркестра

“Туркменский концерт”-для рубаба примы и фортепиано

Произведения для Государственного камерного оркестра
“Согдиана”
“Наврузегдулари”
“Фаргоначарубои”
“ Садригусфанд”
“У природы нет плохой погоды”
Казахские народные песни
Израильские народные песни
Индийские и Пакистанские народные песни
Турецкие народные песни
Увертюра к мюздраме “ОшикГарибваШохсанам”
Азербайджанские народные песни
Польские народные песни
Произведения для ансамбля “Регистон”
“Йулда”
Свыше 50 –ти расшифровок
“Норим-норим”, “Мухаббат”, “Елпазаланди”, “Зумлок”-для
кларнета и фортепиано
“Маг”-для кларнета соло
“Йиги”- для габоя соло
“Таъзия” – для фортепиано
Соната N1,N2 для фортепиан
“Накш”, “Ширин Хотира”-для кошная и фортепиано
“Скажи мне да”-для скрипки и фортепиано-Азербайджанская
народная
“Вояж”, “Орол”, “Иллюзия”, “Навруз”, “Шамолкуйи” -концертные
этюды для ф-но

Прелюдии для фортепиано - “Тогда”, “Феруз”, “Сижжак”
Пьесы для фортепиано – “Юмореска”, “Ёгдулар”,
“Кадимохонглар”, “Изхор”, “Тошкентохшоми”, “Калб”, “Полюс”
” Тукношув” –фортепианный цикл по поэме Нури
“ Хафтакунлари”- фортепианный цикл
” Калб ”-для кобус –баса и ОНИ
ДУЭТЫ ДЛЯ 2-Х ФОРТЕПИАНО
”Яхшикайфият”
”От эроний”

"Янги йилохшоми"
"Сайр"
"Пикник"
"Изхор"
"Тошкентохшоми"
"Тошкентчахайтарма"
"Ошикона"
"Акс"
"Сузона"

РОМАНСЫ

"Писанд" – сл. А.Навои
"Ошикулмишам" - сл. Махтумкули
"Айлаганингхуп" – сл.Машраба
" Лунный сад" -сл.Нури
" Я и Ты" - сл.Нури
"Бахор" - сл.И.Ризо
"Алла" - сл. народные
"Белые ночи" – сл. Нури
" Отам " - сл. М.Даниярова
" Урганжим " тенор учун – сл.М.Атаджанов

ЭСТРАДНЫЕ ПЕСНИ

" Гулчехракизуйнасин" –слН.Нарзуллаева
" Пойтахтим" - сл.Н.Нарзуллаева
" Узбекистон" - сл.И.Мухамадиева
" Каламкош" - сл. Мухаммад-Али
" Кизгина" - сл. П.Мумина
"Урганчим" - сл.О.Матчона
" Карашларинг" –сл. ОшикЭркина
" Мой Ташкент" - сл. Нури
"Шаршара" - сл. Нури
" Свеча" - сл. Нури
" Куешни тутиб олсам" - сл.Т.Ниёза
" Пражская осень" - сл. Нури
" Олисюлдузсан" - сл. Т.Ниёз

ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- "Хоразм марши"
- "Етиболчи"
- "Эчкича"
- " Кеча"
- " Ёгдулар"
- " Урушкок хурозлар"
- " Угилболалар "
- " Соат"
- " Эртак"
- "Укувчилар"
- " Айвонда"
- " Мард туя"
- " Хазил-хузил "
- " Сузсизкушик "
- " Бедана"
- " Этюд"
- "Кизчаракси"
- "Гулдаста"
- " Тойчок "
- " 7 пьес для фортепиано"

ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- " Онажон - Узбекистон - сл. Камбар-ота
- " Мусича" - сл. Камбар-ота
- " Хивам" - сл. народные
- "Чумчик" - сл.М.Атаджанова
- "Кашкадарё" - сл.Н.Нарзуллаева
- " Навои" - сл. Н.Нарзуллаев
- " Фаргона" - сл. Н.Нарзуллаев
- " Сирдарё " - сл. Н.Нарзуллаев
- " Оллошукур" - сл. Камбар-ота
- " Бахоркелди" - сл. народные
- "Моя школа" - сл. Р.Усманова
- "Речка-реченька" - сл. Р.Усманова
- " Зимушка-зима" - сл. Р. Усманова
- " Радуга-дуга" - сл.Р. Усманова
- " Наврузжон " - сл. З.Муминова

Литературы:

1. С.Джурабекова «Мухаммад Атаджанов» (монография) Ташкент 2021 г.
2. М.Атаджанов «Композитор А.Атаджанов» (Монография) Ташкент 2021 г
3. Н.Бакаров «Қашқар рубобида ўқитиш методикаси» Термиз 2022 г

